

ZAMONAVIY PEDAGOGIK VA AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI TA'LIM TIZIMIGA TADBIIQI

Saydullayev Alisher Nasrullayevich

Toshkent Amaliy Fanlar Universiteti, Toshkent, 100149, O'zbekiston Respublikasi
e-mail: saydullayevalisher69@gmail.com

Annotatsiya. Bugungi kunda darslarga zamonaviy pedagogik va axborot texnologiyalari tadbiiqi eng dolzarb masalalardan biri hisoblanadi. Mazkur maqolada hozirda ta'lim tizimida qo'llaniladigan zamonaviy ta'lim texnologiyalari va ularning amaliy ahamiyatiga aloxida e'tibor qaratilgan.

Maqolada o'quv jarayonini oldindan loyihalashtirish va hamkorlikdagi faoliyatni samarali tashkil etish masalalari ham mukammal yoritilgan. Maqola mazmunida zamonaviy ta'lim texnologiyalari va axborot texnologiyalarini tibbiy ta'limga tadbiiqidan asosiy maqsad, talabalarni ta'limning markaziga olib chiqish, ta'lim oluvchilarni ta'lim jarayonining qatnashchisidan bevosita shu jarayonni ishtirokchisiga aylantirishdan iborat ekanligi aniq va ilmiy asosda ko'rsatib berilgan.

Kalit so'zlar. Ta'lim, tarbiya, zamonaviy ta'lim, ta'lim texnologiyalari, axborot texnologiyalari, didaktik ta'minot, ta'lim-tarbiyaning maqsadi, ta'lim-tarbiya taraqqiyoti.

Аннотация. Сегодня применение современных педагогических и информационных технологий на уроках является одной из самых актуальных проблем. В статье рассматриваются современные образовательные технологии, используемые в настоящее время в системе образования, и их практическое значение.

В статье также подробно освещены вопросы предварительного проектирования процесса обучения и эффективной организации совместной деятельности. В содержании статьи наглядно и научно обосновано показано, что главная цель применения современных образовательных технологий и информационных технологий в медицинском образовании – вывести студентов в центр образования, превратить обучающихся из участников образовательного процесса в непосредственных участников этого процесса.

Ключевые слова. Образование, воспитание, современное образование, образовательные технологии, информационные технологии, дидактическое обеспечение, цель образования, развитие образования.

Annotation. Today, the application of modern pedagogical and information technologies in lessons is one of the most urgent issues. This article focuses on modern educational technologies currently used in the education system and their practical significance.

The article also perfectly covers the issues of pre-designing the educational process and effectively organizing collaborative activities. The content of the article clearly and scientifically demonstrates that the main goal of applying modern educational technologies and information technologies in medical education is to bring students to the center of education, to turn students from participants in the educational process into direct participants in this process.

Keywords. Education, upbringing, modern education, educational technologies, information technologies, didactic support, the purpose of education and upbringing, the development of education and upbringing.

Kirish

Hozirgi paytda O'zbekiston Respublikasidagi barcha Oliy o'quv yurtlarida darslarga zamonaviy ta'lim texnologiyalarini tadbiiq etib, dars samaradorligini oshirishga bo'lgan e'tibor

kundan-kunga kuchayib bormoqda. Darslarga zamonaviy pedagogik va axborot texnologiyalarini qo'llashdan bosh maqsad dars jarayonida talabalarni tinglovchidan dars jarayonini faol ishtirokchisiga, faqatgina tayyor ma'lumotlarni qabul qiluvchidan balki ma'lumot tarqatuvchi, qayta ishlovchiga aylantirishdan iboratdir. Bu jarayonning yana bir muxim jihati darslarga zamonaviy pedagogik va axborot texnologiyalari tadbiiq etilganda talabalarda juda katta hajmdagi ma'lumotlarni tez va puxta o'zlashtirish imkoniyati paydo bo'ladi. Zamonaviy pedagogik texnologiyalar qo'llanilgan mashg'ulotlar talabalar egallayotgan bilimlarni o'zlari qidirib topishlariga, mustaqil o'rganib, tahlil qilishlariga, hatto xulosalarni ham o'zlari keltirib chiqarishlariga qaratilgan. Bundan tashqari, ta'lim jarayoniga ta'lim texnologiyalarning to'g'ri tadbiiq etilishi o'qituvchining bu jarayonda asosiy tashkilotchi, boshqaruvchi yoki maslahatchi sifatida faoliyat yuritishiga olib keladi. O'z navbatida bu jarayon o'qituvchidan katta pedagogik mahorat va yuksak tashkilotchilik qobiliyatini talab etadi.

Tadqiqot tahlili va natijasi

Zamonaviy pedagogik va axborot texnologiyalari asosida o'tkazilgan mashg'ulotlar yoshlarning muhim hayotiy yutuq va muammolariga o'z munosabatlarini bildirishlariga intilishlarini qondirib, ularni fikrlashga, o'z nuqtai nazarlarini asoslashga imkoniyat yaratadi va shu bilan birgalikda bunday zamonaviy usullar faqat pedagog va talabalarining birgalikda faoliyat ko'rsatishi orqali amalga oshiriladi. Tajribalardan ma'lumki bunday o'zaro pedagogik hamkorlik jarayoni esa ta'lim samaradorligini belgilaydi.

Zamonaviy ta'lim texnologiyasining asosini ham o'qituvchi va talaba larning belgilangan maqsaddan kafolatlangan natija sari yo'naltirilgan hamkorlikdagi harakatlari tashkil etadi. Bu harakatning samarasi esa bevosita ta'lim texnologiyasini tanlanishiga va o'zaro pedagogik hamkorlik natijasiga bog'liqdir.

Ta'limga zamonaviy pedagogik va axborot texnologiyalarini tadbiiq etish, o'qitishning innovatsion usullaridan foydalanish bu ta'lim samaradorligiga erishish va ta'lim oluvchilarnig o'zlashtirish jarayonini tezlashtirish hamda berilgan ma'lumotlarni uzoq vaqt yodda saqlab qolish imkoniyatini yuzaga keltiradi.

Shu o'rinda o'quv jarayonini oldindan loyihalashtirish ham alohida ahamiyat kasb etadi. Bu jarayonda o'qituvchi o'quv predmetining o'ziga xos tomonini, joy va sharoitni, eng asosiysi, talabalarining imkoniyati va ehtiyojini va hamkorlikdagi faoliyatni tashkil eta olishi kerak. Ana shundagina, o'qituvchi dars jarayonida yuqorida qayd etilgan kafolatlangan natijaga erishishi mumkin. Qisqacha qilib aytganda bu jarayonlarni amalga oshirishdan asosiy maqsad, talabalarni ta'limning markaziga olib chiqish, yuqorida qayd etganimiz singari ta'lim oluvchini ta'lim jarayonining qatnashchisidan bevosita shu jarayonni ishtirokchisiga aylantirishdan iboratdir.

Ushbu maqsad albatta, an'anaviy dars shaklini saqlab qolgan holda, unga turli-tuman ta'lim oluvchilar faoliyatini faollashtiradigan metodlar bilan boyitgan holda amalga oshiriladi. Bu esa o'z navbatida ta'lim oluvchilarning o'zlashtirish darajasining ko'tarilishiga olib keladi. Shu o'rinda alohida ta'kidlash joizki, ta'limga zamonaviy pedagogik va axborot texnologiyalarini tadbiiq etish va ta'lim samaradorligini oshirish amaldagi o'qitish usullari, ta'limning tashkiliy shakllari va ta'lim mazmuni asosida bunyod etilishi lozim. Chunki, zamonaviy pedagogik texnologiyalar asosini yaxlit pedagogik jarayon tashkil etadi.

Darslarga zamonaviy pedagogik va axborot texnologiyalarini tadbiiq etishda dars jarayoni oqilona tashkil qilinishi, ta'lim beruvchi tomonidan ta'lim oluvchilarning qiziqishini orttirib, ularning ta'lim jarayonida faolligi muttasil rag'batlantirilib turilishi, o'quv materialini kichik-kichik bo'laklarga bo'lib, ularning mazmunini ochishda o'qitishning innovatsion usullarini qo'llash va ta'lim oluvchilarni amaliy ko'nikmalarni mustaqil bajarishga undash talab etiladi.

O'qitishning interfaol usullarining ahamiyatli jihatlaridan yana biri shundaki, oddiy munozarada bahslashuvchilar ko'proq ongli, asosli fikrlarni bayon etishga harakat qiladilar.

Bulardan tashqari, o'quv - tarbiya jarayonida innovatsion ta'lim texnologiyalardan foydalanishda, ta'limga zamonaviy pedagogik va axborot texnologiyalarini tadbiq etishda, ta'lim samaradorligini oshirishda didaktik talablarga rioya qilish maqsadga muvofiqdir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Saydullaev A.N. "Ta'lim texnologiyalari" . -T. 2022 y
2. Umarov B.M., Saydullaev A.N "Zamonaviy pedagogik texnologiyalarni tibbiy ta'limga tadbiqi" (O'quv uslubiy qo'llanma) Toshkent. 2019 y
3. Axmedova M.E., Komilova M.O., Iskanjanova F.K., Saydullayev A.N. Umumiy pedagogika (Darslik) – T.: 2024y.
4. Ziyamuhamedov B. Pedagogik texnologiyalarning o'zbek innovatsion modeli asosida o'quv mashg'ulotlarini loyihalash metodikasi. -Toshkent.,2014
5. Ro'ziyeva D. Interfaol metodlar: mohiyati va qo'llanilishi. – Toshkent . 2013 y
6. Yo'ldoshev J.G'. Yangi pedagogik texnologiyalar yo'nalishlari, muammolari, Yechimlari. //Xalq ta'limi. 1999.
7. Sayidahmedov N. Yangi pedagogik texnologiyalarni amaliyotga qo'llash. –Toshkent,2000y.